

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीचा चिकित्सक अभ्यास

प्रा.डॉ.दयानंद उजळंबे

सहयोगी प्राध्यापक , कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय गंगाखेड.

Email: dayanandujalambe@gmail.com

प्रस्तावना:-

भारतात प्राचीन काळापासून व्यापार महत्त्वपूर्ण असून, प्राचीन काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठ्या प्रमाणात व्यापार चालत असे! त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आजचे तेर आणि पैठण सोबतचा ग्रीक आणि रोमन साम्राज्य सोबत व्यापारा बाबत नोंदी आहेत. व्यापारासाठीचा चीनमधील 'सिल्क रोड' प्राचीन काळासाठी महत्त्वाचा होता. ब्रिटिशांनी भारतावर साम्राज्य प्रस्थापित केल्यानंतर कृषी उत्पादनाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली. कारण या काळात भारताला जगात सोने की चिडिया म्हणून संबोधले जात होते. 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात रशियाच्या साहाय्याने पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी दीर्घकालीन आराखडा(रोड मॅप) तयार केला गेला. त्यामध्ये देशातील लोकांची अन्नाची गरज कशी भागविता येईल यादृष्टीने प्रारंभिक दोन दशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले गेले. स्वामीनाथन आणि इतर संशोधकांच्या, शासनाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळे भारतामध्ये हरित क्रांती घडून आली. त्यामुळे भारत देश कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. आज कृषी क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाच्या सुविधांमुळे वाढ झाली आहे. कमीत कमी क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त कृषी उत्पादन कसे होईल! या दृष्टिकोनातून संशोधक प्रयत्नशील आहेत. अधिक उत्पादन झाल्यामुळे भारतातील कृषी वस्तू निर्यातीलाही वेग आलेला आहे.

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या कृषी मालाची निर्यात किती बिलियन आणि मिलियन डॉलर मध्ये झाली. देशाच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्राचा कृषी निर्यातीचा वाटा किती आहे. इतर वस्तूच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्रात कृषी उत्पादनाची निर्यात मूल्य किती आहे. यासंदर्भात संशोधन प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये करण्यात आलेले आहे.

बीज सज्ञा:-

आंतरराष्ट्रीय व्यापार, कृषी उत्पादनाची निर्यात, निर्यात बिलियन आणि मिलियन डॉलर मध्ये.

उद्दिष्टे:-

महाराष्ट्रातील कृषी निर्यातीचा अभ्यास करणे.

महाराष्ट्रातील इतर राज्यांच्या तुलनेत कृषी उत्पादनाची निर्यात मूल्य अभ्यासणे.

महाराष्ट्रातील एकूण निर्यात मुल्यापैकी कृषी क्षेत्राचा वाटा किती आहे याचा अभ्यास करणे.

महाराष्ट्रातील कृषी निर्यातीचा भविष्यकालीन आराखडा तयार करणे.

अभ्यास क्षेत्र:-

प्रस्तुत संशोधनासाठी भारतातील महाराष्ट्र राज्याची निवड केली असून प्रस्तुत राज्यांमधील कृषी उत्पादन निर्यातीचे मूल्य किती मिलियन आणि बिलियन डॉलर आहे या संदर्भात संशोधन करण्यात आले असून

राज्याचा अक्षवृत्तीय विस्तार 15° 8' N ते 21° 1' N

आणि रेखांश विस्तार 72° 6' E ते 80° 9' E इतका

असून महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या 11,23,72972

इतक्या आहे. तर घनता 365 प्रति चौरस किलोमीटर

इतके असून, साक्षरतेचा दर 82.9 टक्के आहे. महाराष्ट्र

राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ 3,07,713 चौरस किलोमीटर

असून पूर्वेस छत्तीसगड, आग्नेयेस आंध्र प्रदेश,तेलंगणा,

दक्षिणेस कर्नाटक, गोवा, उत्तरेस मध्यप्रदेश, पश्चिमेस

अरबी समुद्र तर वायव्येस गुजरात आणि दादर आणि

नगर-हवेली आणि दमण आणि दीव या राज्यांचा आणि

केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीमा लागलेल्या आहेत.

अभ्यास पद्धती:-

प्रस्तुत संशोधनासाठी भारतातील प्रमुख

राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्र राज्याची कृषी

मालाच्या निर्यात मूल्याचा अभ्यास असून या संशोधन

अभ्यासासाठी भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स

या संकेतस्थळावरून दुय्यम प्रकारची माहिती संकलित केलेली आहे. या माहितीमध्ये भारतातील महाराष्ट्रात एकूण निर्यात मूल्य आणि महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनाचे निर्यात मूल्य बिलियन आणि मिलियन डॉलर मध्ये घेतलेली आहे. प्रस्तुत निर्यात मूल्य एप्रिल 2022 ते ऑक्टोबर 2022 यादरम्यानचे आहे.

विक्षेपण

मिळालेल्या माहितीचे सांख्यिकी पद्धतीने विक्षेपण करून त्या आकडेवारीचे पृथकरण केलेली आहे. या संशोधनासाठी इतरही संकेतस्थळांचा आणि दुय्यम प्रकारच्या सांख्यिकी माहितीचा वापर करण्यात आलेला आहे.

तक्ता क्रमांक 01

**महाराष्ट्रातील विविध वस्तूंची आंतरराष्ट्रीय निर्यात
(एप्रिल 2022 ते ऑक्टोबर 2022)**

अनु क्रमांक	महाराष्ट्रातील निर्यातीचे प्रॉडक्ट	निर्यात बिलियन डॉलर (\$)मध्ये	निर्यातीचा वाटा टक्केवारी मध्ये
01	इंजीनियरिंग गुड्स	12.69	29.66
02	जेम्स अँड ज्वेलरी	12.34	28.86
03	इतर प्रॉडक्ट	3.34	7.82
04	ऑर्गॅनिक आणि इन ऑर्गॅनिक केमिकल	3.11	7.27
05	ड्रग्स अँड पॅरॅमसिटिकल	2.60	6.07
06	इलेक्ट्रॉनिक गुड्स	1.48	3.46
07	पेट्रोलियम प्रॉडक्ट	1.14	2.66
08	प्लास्टिक आणि लीनोलियम	893.86Mn	2.09
09	इतर उत्पादने(सर्व क्षेत्रातील)	5180.17Mn	12.09

Source: Ministry of commerce and Industry, Government of India

तक्ता क्रमांक एक प्रमाणे एप्रिल 2022 ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान महाराष्ट्र राज्यातील उत्पादित झालेल्या वस्तूंचे निर्यात मूल्य दर्शविली असून सात महिन्यांमध्ये 42.78 बिलियन डॉलर्सची निर्यात झालेली आहे. या निर्यात मूल्यांमध्ये सर्वात जास्त इंजिनियरिंग गुडची 12.69 बिलियन डॉलरची निर्यात असून त्याखालोखाल जेम्स आणि ज्वेलरी वाटा 12.34 बिलियन डॉलर, इतर वस्तू मध्ये 3.34 बिलियन डॉलर, ऑर्गॅनिक आणि इन ऑर्गॅनिक केमिकल्स 3.11 बिलियन डॉलर्स आणि 2.60 बिलियन डॉलर ड्रग्स अँड पॅरॅमसिटिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मध्ये, 1.48 बिलियन डॉलर, पेट्रोलियम पदार्थांमध्ये 1.14 बिलियन डॉलर्सची निर्यात झालेली असून इतर वस्तूंची निर्यात

मूल्य दोन बिलियन पेक्षा कमी आहे. वरील तक्त्यावरून असे निदर्शनास येते की कृषी निर्यात आणि एकूण निर्यातीच्या तुलनेत कृषी निर्यात मूल्य नगण्य आहे. तर इंजिनियरिंग गुड्स निर्यात इलेक्ट्रॉनिक मूल्य सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रामध्ये योग्य प्रकारचे हवामान, पर्जन्य आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या मृदेच्या अस्तित्वामुळे कृषी उत्पादनामध्ये येणाऱ्या काळात संशोधन प्रशिक्षण आणि श्रम यांच्या साहाय्याने कृषी उत्पादनामध्ये अधिकचे उत्पन्न होणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पादित मालाची मागणी स्थानिक मागणीअधिकचे असली तरी आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये कृषी उत्पादनाची मागणी प्रमाणे उत्पादन महाराष्ट्र राज्यामध्ये होणे गरजेचे आहे.

Graph No.1

टेबल नंबर 2 महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक उत्पादनाची निर्यात मूल्य दर्शवित असून एप्रिल 2022 ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान महाराष्ट्रात कृषी उत्पादनाची निर्यात 2.43 बिलियन डॉलर इतकी झाली असून त्यामध्ये सर्वात जास्त निर्यात फळे आणि भाजीपाल्याची असून ती 602.50 मिलियन डॉलर आहे. त्याखालोखाल मास, डेरी आणि पोल्ट्री प्रोडक्टची निर्यात मूल्य 559.32 मिलियन डॉलर, तांदूळ 439.67 मिलियन डॉलर, तृणधान्य उत्पादने 376.64 मिलियन डॉलर, मसाल्याचे पदार्थ 241.49 मिलियन डॉलर, कृषी आईल उत्पादने 72.80 मिलियन डॉलर, तेलवर्गीय पदार्थ 39.1 मिलियन डॉलर निर्यात झाली असून इतर वस्तूंची निर्यात नगण्य आहे.

महाराष्ट्राच्या तुलनेमध्ये भारताच्या कृषी निर्यात मूल्यांचा विचार केला असता भारतात सर्वात जास्त भात पिकाचे निर्यात मूल्य 34.67%, मास डेअरी आणि पोल्ट्री प्रोडक्स निर्यातीची टक्केवारी

13.32%, मसाल्याचे पदार्थ 12.32 टक्के, फळे आणि भाजीपाल्याच्या निर्यातीमध्ये 9.27%, तृणधान्ये 8.53 टक्के निर्यात पाहावयास मिळते. भारतातील प्रमुख कृषी निर्यातीची टक्केवारी पाहता पंजाब राज्यांमध्ये भात निर्यातीचे प्रमाण 68.60 टक्के, मास डेअरी व पोल्ट्री निर्यात 19.5 टक्के, तृणधान्याची निर्यात 9.12 टक्के आहे. महाराष्ट्र सहित हरियाणा राज्याचा अभ्यास केला असता सर्वात जास्त भाताची निर्यात हरियाणा राज्याचे असून ती 85.8 टक्के आहे. मास, पोल्ट्री आणि डेरी प्रॉडक्ट मध्ये 5.51 टक्के, तृणधान्याची निर्यात 3.39 टक्के आहे. महाराष्ट्रामध्ये फळे आणि भाजीपाल्यांचे निर्यात मूल्य सर्वाधिक असून पंजाब आणि हरियाणा राज्यांमध्ये मात्र भात पिकाचे निर्यातीची टक्केवारी जास्त आहे हे सांख्यिकी आकडेवारी वरून निदर्शनास येते.

तक्ता क्रमांक 02

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनाची निर्यात
(एप्रिल 2022 ते ऑक्टोबर 2022)

अनु क्रमांक	महाराष्ट्रातील निर्यातीचे प्रॉडक्ट	कृषी उत्पादनाची निर्यात बिलियन/ मिलियन डॉलर मध्ये(\$)	कृषी निर्यातीचा वाटा % मध्ये
01	फळे आणि भाजीपाला	602.50	24.80
02	मास, डेरी प्रॉडक्ट, पोल्ट्री प्रॉडक्ट	559.32	23.03
03	तांदूळ	439.67	18.10
04	तृणधान्य उत्पादने (प्रोसिड अॅटम)	376.64	15.51
05	मसाल्याचे पदार्थ	241.49	9.94
06	आईल उत्पादने(कृषी)	72.80	3.00
07	तेलवर्गीय प्रॉडक्ट	39.1	1.61
08	इतर तृणधान्य उत्पादने	35.39	1.46
09	तंबाखू	34.68	1.43
10	चहा	15.18	0.62
11	कॉफी	11.24	0.46
12	काजू(Cashew)	1.12	0.05
	एकूण	2.43Bn\$	100

Source: Ministry of commerce and Industry, Government of India

उ) निष्कर्ष:-

महाराष्ट्रातील एप्रिल 2022 ते ऑक्टोबर 2022 यादरम्यान एकूण निर्यातीचा अभ्यास केला असता कृषी निर्यातीच्या तुलनेत पेक्षा इतर उत्पादित वस्तूंची निर्यात ही अधिक प्रमाणात दिसते. कृषी क्षेत्रामध्ये निर्यातीचे मूल्य हे नगण्य प्रमाणात असून फळे आणि भाजीपाल्याची निर्यात मात्र कृषी उत्पादन निर्यात मूल्य सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल मास, डेरी आणि पोल्ट्री प्रोडक्टची निर्यात असून, तांदूळ निर्यातीचा क्रमांक तिसऱ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात हवामानाची विविधता असल्याकारणामुळे मसाल्याच्या निर्यातीमध्ये देखील महाराष्ट्र अग्रेसर आहे

ऊ) उपायोजना:-

प्रस्तुत संशोधनाअंती महाराष्ट्रातील कृषी निर्यात मूल्याचा अभ्यास केला असता सर्वाधिक निर्यात मूल्य फळे, भाजीपाला, मास डेअरी आणि पोल्ट्री प्रॉडक्टचे अधिक असून या निर्यात मूल्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या मानकाप्रमाणे फळे भाजीपाला, मास डेरी प्रोडक्सची निर्यात होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि कार्यशाळेच्या माध्यमातून कृषी साक्षर केले पाहिजे. तसेच मध्यम, अल्पभूधारकांना कृषी उत्पादनाची निर्यात मूल्य वाढविण्यासाठी सरकार कडून वेगवेगळ्या योजना राबविणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी विकासासाठी लागणाऱ्या सुविधा उदाहरणार्थ उपकरणे, सेंद्रिय खते, कीटकनाशके, विज, वाहतुकीच्या सुविधा, उपलब्ध करणे. आंतरराष्ट्रीय मार्केटचे विश्लेषण कृषी संशोधका मार्फत होणे गरजेचे आहे. पंजाब आणि हरियाणा च्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्रात भात निर्यात मूल्य नगण्य असून महाराष्ट्रातील कोकण प्रदेश आणि पूर्व महाराष्ट्रामध्ये भात पीक उत्पादन आणि निर्यातीसाठी सरकारने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. कृषी क्षेत्राकडे लोकांचा कल वाढण्यासाठी कृषी क्षेत्राला पॅकेज देणे गरजेचे आहे. कृषी क्षेत्रात उत्पादन आणि निर्यात मूल्य कमी अधिक झाले तरी शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य आणि विमा योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक सक्षमता करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ ग्रंथ आणि संकेतस्थळे

1. <https://www.india.gov.in>
2. <https://www.commerce.gov.in>
3. <https://www.en.wikipedia.org>
4. <https://www.dpiit.in>
5. <https://www.dgft.gov.in>
6. <https://www.mpscworld.in>
7. <https://www.mr.m.wikipedia.org>